

AZƏRBAYCANIN 2025-2028-Cİ İLLƏR ÜÇÜN SÜNİ İNELLEKT STRATEGİYASI VƏ İNFORMASIYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏMİNATI MƏSƏLƏLƏRİ

Sultanova Mehriban Paşa qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Naxçıvan Bölməsi; Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan

mehrisultan1972@mail.ru

Orcid id:0009-0006-4793-5892

Xülasə

Çağdaş dövrümüzdə dünya üzrə süni intellektin tətbiqi sürətlə inkişaf edir. Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələri süni intellektin inkişafını əsas prioritet hesab edir və bu sahədə dövlətlərarası güclü rəqabət gedir. Çünki, bu sahədə liderlik, təkcə yeni texnologiyalar dünyasında öncüllüyü qoruyub saxlamaq demək deyil, dünyada siyasi güc, iqtisadi üstünlük, hərbi qüdrət, informasiya cəbhəsində üstünlük deməkdir.

Hazırda dünya dövlətləri, eləcə də biznes subyektləri süni intellektin inkişaf potensialını nəzərə alaraq bu sahəyə milyardlarla dollar həcmində investisiyalar yönəldir. Ölkəmizdə də bu qlobal tendensiya nəzərə alınaraq, süni intellektin tətbiqini müxtəlif sahələrə inteqrasiya etmək üçün mühüm addımlar atılır.

Məqalədə Prezident İlham Əliyevin 19 mart 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasının 2025-2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası”nın Azərbaycanın süni intellekt sahəsindəki strategiyası, ölkənin texnoloji inkişafını sürətləndirmək və rəqəmsal iqtisadiyyata keçidi təmin etmək baxımından mühüm addım olmasından, bu strategiyanın süni intellektin tətbiqini müxtəlif sahələrdə genişləndirməklə yanaşı, həm də innovativ həllər vasitəsilə iqtisadiyyatın səmərəliliyini artıracağından bəhs olunur. Eyni zamanda suni intellekt texnologiyasının tətbiqi ilə yanaşı informasiya təhlükəsizliyi istiqamətində görülən işlər, ölkəmizin informasiya siyasəti və inforfasiya stratejiyası barədə elmi-nəzəri təhlillər aparılır.

***Açar sözlər:** Azərbaycan Respublikası, suni intellekt texnologiyası, suni intellekt strategiyası, informasiya siyasəti, informasiya stratejiyası, kibertəhlükəsizlik*

GİRİŞ

Müasir informasiya texnologiyaları əsrinin ən mühüm nailiyyətlərindən biri süni intellekt texnologiyalarının insan həyatının ən müxtəlif sahələrində tətbiqidir. Hazırda süni intellekt texnologiyalarından dünyada həm hərbi, həm də mülki məqsədlərlə geniş istifadə olunur. Süni intellekt qlobal miqyasda yeni güc bölgüsünün formalaşdırılmasında, dövlətlərarası siyasi münasibətlərin müəyyənlişməsində, şəxsiyyət və ictimaiyyət, ailə və cəmiyyət, dövlət və vətəndaş kimi ictimai-siyasi münasibətlərin tənzimlənməsində əhəmiyyətli təsir gücünə malikdir. Məhz bütün bu məziyyətlərinə görə də yeni reallıqlar yaratmaqda, dövrümüzün ideologiyasına çevrilməkdədir.

Ölkəmizdə süni intellekt və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində inkişafın təməli 2000-ci illərin əvvəllərində Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)”nın (2) qəbul olunması ilə informasiya cəmiyyəti ideologiyasının Azərbaycan cəmiyyətində formalaşması istiqamətində dövlət siyasəti öz rəsmi təsdiqini tapdı. Son onilliklər ərzində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüs və rəhbərliyi ilə ölkəmizdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı

istiqlamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq elmi-tədqiqat institutları, ali təhsil müəssisələri süni intellektin tətbiqi sahəsində fəaliyyətlərini daha da artırıb. Bu istiqamətdə kadr hazırlığı, süni intellekt problemləri ilə bağlı yeni fənlərin tədrisinə başlanması, müxtəlif dövlət qurumlarının fəaliyyətində, ayrı-ayrı infrastruktur layihələrində bu texnologiyaların geniş tətbiq olunması işləri uğurla reallaşdırılır. Gənclərimizin xaricdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yüksək təhsil almaları, dünyəvi nəzəri və təcrübi bilik qazanmağa xüsusi maraq göstərmələri hesabına ölkənin intellekt potensialının yenilənməsi və güclənməsi süni intellekt sahəsində də inkişafa təkan verir.

Son vaxtlar ölkəmizdə süni intellektlə bağlı bu prosesləri daha sistemli, davamlı, çevik və məqsədyönlü formaya salmaq üçün vahid və təkmil bir strategiyanın hazırlanması zərurəti yaranmışdı. Eyni zamanda, süni intellektin inkişafı ilə bağlı son qlobal tendensiyalar, bu sahədə qlobal miqyasda kəskin rəqabət mühitinin formalaşması da belə bir strategiyanın qəbul edilməsini zərurətə çevirmişdi. Belə ki, süni intellekt artıq bütün dünyada milli təhlükəsizlik, rəqabətədavamlılıq və rifah etalonu kimi dəyərləndirilir. Bu sahədə beynəlxalq miqyasda strateji üstünlük əldə etmək üçün isə təkəcə süni intellekti istehlakçısı olmaq yetərli sayılmır, həmin ölkə bunun üçün həm də mövud sahəni inkişaf etdirmək potensialları ilə fərqlənməyi bacarmalıdır. Azərbaycan dövləti də öz məqsədyönlü siyasiti ilə süni intellekt sahəsində beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini artırmaq, regional liderliyini qorumaq iddiasında və iqtidarında olduğunu sübut etməkdədir. Bu istiqamətdə ən mühüm addım isə Strategiyanın qəbul edilməsi oldu.

SÜNİ İNTELLEKT STRATEGİYASI: PRIORITYLƏR, HƏDƏF VƏ MƏQSƏDLƏR

Prezident İlham Əliyevin 19 mart 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasının 2025-2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası”nın (1) məqsədi ölkədə süni intellektin (Sİ) inkişafını sürətləndirmək, bu sahədə tədqiqatların aparılmasını təşviq etmək, süni intellekt üzrə informasiya texnologiyalarının və onların idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini, infrastrukturunun əlçatanlığını təmin etmək, habelə ixtisaslı kadr potensialını gücləndirməkdir.

Bəhs etdiyimiz Strategiya doqquz bənddən ibarətdir. sənədin əsas məzmununu təqdim edən ilk bənddə – **“Qısa xülasə”**də qeyd olunur ki, digər dövlətlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da süni intellekt texnologiyaları ölkəmizin iqtisadi və sosial inkişafında və qlobal rəqabət mühitində üstünlüklər əldə etməsində mühüm rol oynaya bilər. Odur ki, bu sahədə sistemli yanaşmaya ehtiyac vardır. Sİ-nin ən müxtəlif sahələrə ciddi dəyişikliklər gətirəcəyi, eləcə də bununla bağlı yaranacaq çağırışlar və təhdidlər nəzərə alınaraq, bu sahə üzrə milli strategiyanın hazırlanması zərurəti yaranmışdır.

Növbəti bəndlərdə isə müvafiq olaraq qlobal trendlər, ölkəmizdə mövcud vəziyyətin təhlili, strategiyanın hədəf göstəriciləri, məqsədləri və prioritet istiqamətləri ətraflı şəkildə izah edilir. Daha sonra strategiyanın həyata keçirilməsi üçün maliyyələşdirmə mexanizmləri və tədbirlər planı təqdim olunur.

“Qlobal trendlər” bəndində Kanada, ABŞ, Çin və Avropa Birliyi kimi ölkələrin süni intellekt strategiyalarına istinad edilməsi, innovasiya, etik istifadə və cəmiyyətə faydalı təsirləri üzərində diqqət cəmlənməsi strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi üçün çox faydalıdır. Bu yanaşma, ölkəmizin Sİ-nin

inkışafı və tətbiqində dünya təcrübəsini mənimsəməyə və ondan səmərəli şəkildə yararlanmağa geniş imkanlar acır. Bu bənddə qlobal təcrübədə Sİ sistemləri barədə müşahidə olunan çağırışlar belə müəyyənləşdirilir:

1. məlumatların dəqiqliyi: Sİ sistemləri vasitəsilə həyata keçirilən qərarvermə proseslərində obyektivliyin təmin edilməsi üçün dəqiq və mötəbər məlumatların toplanılması, eləcə də məlumatların düzgün emalı və təmizlənməsi zəruridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropa İttifaqında etik alqoritmlərin tətbiqi və məlumat təmizliyi standartları bu istiqamətdə əhəmiyyətli addımlardandır;

2. kibertəhlükəsizlik riskləri: Sİ sistemlərinin kibertəhlükələrə qarşı dayanıqlılığını artırmaq üçün qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrdən faydalanmaq mümkündür;

3. yüksək enerji xərcləri: İsveç və Danimarka kimi ölkələr enerji effektivliyi üçün yaşıl texnologiyalardan istifadə edir. Bu yanaşma həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan faydalıdır;

4. mütəxəssis çatışmazlığı: rəqəmsal təhsil və təlim proqramlarının genişləndirilməsi, Sinqapurda və Koreya Respublikasında olduğu kimi, mütəxəssis bazasını genişləndirməyin əsas yoludur;

5. qərarvermə proseslərində aşkarlıq: Sİ sistemləri vasitəsilə həyata keçirilən qərarvermə proseslərində tətbiq edilən metodologiyaların şəffaflığı və aşkarlığı təmin edilməlidir;

6. məlumatların mühafizəsi: dövlət sirlinin və əldə edilməsi məhdudlaşdırılan digər məlumatların mühafizəsi təmin edilməli və konfidensiallığı qorunmalıdır;

7. hesabatlılıq: qurumlar yaratdıqları və istifadə etdikləri Sİ sistemlərinə görə cavabdeh olmalı və məsuliyyət daşımalıdır.

“Mövcüd vəziyyətin təhlili” bəndində qeyd olunur ki, müxtəlif ölkələr davamlı sosial-iqtisadi inkışaf, milli rifah, təhlükəsiz yaşayış naminə süni intellekt texnologiyasının (SİT) tətbiqində bu prosesin məqsəd, prinsip və prioritetləri əks etdirən hərtərəfli milli strategiya və proqramlara əsaslandıqları üçün əhəmiyyətli uğurlar qazanmağa müvəffəq olurlar. Bu, Azərbaycanda da müvafiq normativ hüquqi baza yaradılmasını zəruriləşdirmişdir. Mövcüd vəziyyətin təhlili əsasında bu qənaətə gəlinir ki, Sİ-nin inkışafını dəstəkləmək üçün tənzimləyici çərçivələr, məlumat idarəetməsi və kibertəhlükəsizlik sahələrində təkmilləşdirmələr tələb olunur. Bu bənddə hüquqi bazanın yaradılmasının da əhəmiyyəti ön plana çəkilmişdir.

Milli Strategiyanın qəbul edilməsi ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətini artırmaq, əlverişli şərait yaradılmaqla Sİ-nin effektiv tətbiqinə nail olmaq, cəmiyyətdə süni intellektin faydaları ilə bağlı maarifləndirmə, təbliğat işləri aparmaq, süni intellekt sənayesində işləmək üçün ixtisaslı işçi qüvvəsi hazırlamaq, qanunvericilikdə süni intellektin etik prinsiplərini və standartlarını formalaşdırmaq, süni intellektdən məsuliyyətli istifadəni təmin etmək və təhlükəsizlik məsələlərini həll etmək kimi mühüm hədəflərə nail olmaq məqsədi daşıyır.

“Azərbaycan Respublikasının 2025-2028-ci illər üçün Süni İntellekt Strategiyası” bir çox mühüm prioritetləri və hədəfləri əhatə edir. Bu strategiya təkcə texnologiyaların inkışafı ilə bağlı deyil, eyni zamanda, dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması, milli təhlükəsizlik, insan kapitalının gücləndirilməsi, yeni iqtisadi modellərin qurulması və beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində də çoxşaxəli hədəfləri müəyyən edir. Başlıca məqsəd yalnız texnologiya ilə ayaqlaşmaq yox, həm də texnologiyaları yaradan, formalaşdıran və ixrac edə bilən bir ölkəyə çevrilməkdir.

Strategiya çərçivəsində Sİ-nin inkişafına və tətbiqinə uğurla nail olmaq məqsədilə prioritet istiqamətlər də müəyyən edilib ki, bu da müvafiq infrastrukturun qurulması, etik və hüquqi çərçivə yaradılması, kadr potensialını gücləndirilməsi və əlverişli biznes mühitinin təmin edilməsinə xidmət edəcək.

Bu prioritetlərdən biri ölkədə Sİ-nin inkişafı üçün zəruri olan **texnoloji və institusional infrastrukturun yaradılması**dır. Süni intellekt məlumatlar üzərində qurulan bir texnologiya olduğu üçün bu sahədə məlumatların toplanması, saxlanması, emalı və istifadəsi üzrə şəffaf, çevik və səmərəli sistemlərin qurulması hədəflənir. Gücləndirilmiş Təbii Dil Emalı (TDE) texnologiyaları sayəsində məlumatların analizi və qərar qəbuletmə daha səmərəli olacaq. Bununla Sİ-nin tətbiqi üçün lazımı texnoloji bazanın yaradılmasına, məlumatların daha düzgün və təhlükəsiz istifadəsi və məlumatəsaslı qərar qəbuletmənin gücləndirilməsinə nail olunacaq ki, bu da öz növbəsində rəqəmsal transformasiyanın inkişafına və müasir texnologiyaların effektiv istifadəsinə geniş imkanlar açacaq.

Sİ-nin inkişafı təkə yeni texnologiyaların olmasından deyil, həm də yüksəkixtisaslı mütəxəssis ordusunun məhsuldar fəaliyyətindən asılıdır. Məhz buna görə də Strategiyada Azərbaycanda **süni intellekt sahəsində kadr potensialının yaradılması** prioritetlərdən biri hesab edilir.

Strategiyanın uğurla icra olunmasının ən vacib şərtlərindən biri belə bir mürəkkəb və dinamik sahədə inkişafın əsas aparıcı qüvvəsi olan intellektual insan kapitalını formalaşdırmaqdır. Strategiyada da bu prosesdə yüksək texnologiyalar sahəsində çalışan alim və mütəxəssis əməyinin stimullaşdırılması başlıca amil kimi nəzərdə tutulur. Lakin burada yalnız əmək haqqının artırılması ilə məhdudlaşmayıb, araşdırma mühitinin sabit və davamlı inkişafını təmin etmək də diqqətdə saxlanılması da zəruridir. Belə ki, müxtəlif qrantların verilməsi, beynəlxalq layihələrdə müntəzəm təmsil olunmaq, elmi nəticələrin kommersiyalaşdırılması kimi ümdə məsələlərə xidmət edəcək dövlət dəstəyi mexanizmlərinin yaradılması tədqiqatların kəmiyyət və keyfiyyətini daha da yüksəldər, belə olan təqdirdə “beyin axını”nın qarşısı alınar, mütəxəssislərimiz xaricdə yaşayıb fəaliyyət göstərmək istəyindən daşınıb öz ölkəsində qalıb milli innovasiya sistemini inkişaf etdirmək, yeni nəsil alimlərin yetişməsi naminə öz dövlətinə, xalqına xidmət göstərmiş olarlar.

Hazırda Azərbaycanın elm və təhsil sistemində texnologiyalar sahəsində bir sıra inkişaf prosesləri müşahidə olunur. Bir çox ali təhsil müəssisələri, xüsusən texnoloji profilli universitetlər, süni intellekt və data elmləri üzrə müvafiq ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlayır və bu sahədə təhsil alan tələbələrin sayı ilbəl artır. Mövcud sahədə əlavə resursların, təcrübəli mütəxəssislərin cəlb edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün hazırda bir çox xarici universitetlər və tədqiqat mərkəzləri ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması, eləcə də, yerli elmi müəssisələrin beynəlxalq elmi dairələrə inteqrasiyası diqqət mərkəzində saxlanılır.

Strategiyada Sİ sahəsində qarşıya qoyulan məsələlərin həlli yollarını tapmaq üçün təcrübənin də mühüm amil olduğu vurğulanır, bu məqsədlə müasir laboratoriyalar, startap inkubatorları, elmi-texniki parklar və sənaye tərəfdaşlıqları yaradılması palanlaşdırılır ki, praktiki təcrübə yolu ilə daha böyük uğur qazanılması mümkün olsun.

Eyni zamanda, bu sahədə yetişdirilən kadrların əmək bazarına çıxışını asanlaşdıracaq çevik mexanizmlərin olması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət tərəfindən təklif edilən stimullaşdırıcı tədbirlər, beynəlxalq təcrübənin tətbiqi və gələcəkdəki tələblərə uyğun tədris proqramlarının tərtib edilməsi ölkənin Sİ sahəsində yüksək səviyyəli kadrlarla təmin edilməsinə zəmin yaradacaq. Akademik

və peşəkar kadr potensialının artırılması, Süni İntellekt Akademiyasının yaradılması, dövlət qulluqçuları və mütəxəssislər üçün təlim proqramlarının təşkili strategiyanın mühüm istiqamətlərindəndir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu istiqamətdə atılan uğurlu addımlardan biri də Bakıda Süni İntellekt Akademiyasının (AI Academy) yaradılmasıdır. (6) Akademiyanın əsas məqsədi süni intellekt sahəsində mütəxəssislər hazırlamaq və ölkədə rəqəmsal transformasiyanı sürətləndirməkdir.

Qlobal elmi mühitə inteqrasiya da Strategiyanın prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu məqsədlə haqqında bəhs etdiyimiz Akademiya Sİ sahəsində dünyanın bir sıra aparıcı ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq yaradıb. Süni İntellekt Akademiyası fəaliyyətində elmi-tədqiqat işləri və innovativ layihələrin hazırlanması kimi istiqamətlərə xüsusi önəm verir. Süni intellekt geniş dil modeli prototipi layihəsi Azərbaycanın suveren süni intellekt potensialının mümkünlüyünü nümayiş etdirmək, milli innovasiya ekosistemini inkişaf etdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Süni İntellekt Akademiyasının fəaliyyəti şübhəsiz ki ölkədə yeni nəsil mütəxəssislərin yetişdirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın gücləndirilməsi və Azərbaycanın qlobal süni intellekt məkanında güclü mövqeyə sahiblənməsi baxımından öz töhfəsini verəcək.

Mühüm istiqamətlərdən biri də **süni intellektin dövlət idarəçiliyinə inteqrasiyası**dır. Buraya elektron dövlət sistemlərinin daha da təkmilləşdirilməsi, xidmətlərin proqnozlaşdırma və avtomatlaşdırma əsaslı təşkil olunması, vətəndaş müraciətlərinin emalında süni intellekt alqoritmlərinin istifadəsi və inzibati qərarların dəstəklənməsi daxildir.

Strategiyada Sİ sahəsində **əlverişli biznes mühitinin yaradılması** – sərmayə qoyuluşunu artırmaq, innovasiyaları dəstəkləmək də əsas prioritetlərdəndir. Startaplar və texnoloji şirkətlər üçün daha əlverişli iş mühiti yaradılması sahibkarlığın inkişafını sürətləndirəcək, yerli və beynəlxalq investorların bu sahəyə marağını artıracaq. Dövlətin süni intellekt əsaslı startapların formalaşması üçün texnoparklar, inkubatorlar və fondlar vasitəsilə dəstək verməsi dünya bazarında rəqabətə davamlı məhsul ərsəyə gətirilməsinə, Azərbaycanın texnologiya istifadəçi olmaqla yanaşı, həm də onun istehsalçısına çevirməsinə zəmin yaradacaq.

Strategiyaya əsasən Sİ-nin tətbiqi yolu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqəmsal transformasiya olunması və “ağıllı” iqtisadiyyat modelinə keçilməsi qarşıya məqsəd qoyulur ki, burada da başlıca hədəf məhsuldarlığı artırmaq, eyni zamanda rəqabət qabiliyyətini də yüksəltməkdir.

Strategiyaya əsasən Sİ-nin inkişafı ilə bağlı **etik və hüquqi aspektlər** də ən zərurii məsələlərdən biridir. Belə ki, Sİ-nin qərar vermə proseslərində şəffaflıq, izah edilə bilənlik, ayrı-seçkiliyə yol verməmək kimi meyarların tətbiqi, hüquqi tənzimləmələrin təkmilləşdirilməsi və süni intellekt sahəsində beynəlxalq standartlarla harmonizasiya da nəzərdə tutulur.

Bunlardan başqa, Sİ sənayesinin formalaşdırılması və beynəlxalq rəqabətə çıxarılması, Azərbaycanın regional süni intellekt mərkəzinə çevrilməsi və beynəlxalq indekslərdə mövqeyinin yüksəldilməsi, Azərbaycan dilində Sİ həllərinin hazırlanması və ölkənin bu sahədə rəqəmsal suverenliyinin gücləndirilməsi Strategiyanın əsas hədəflərinə daxildir.

Strategiyada qeyd olunan istiqamətlərin hər biri üzrə konkret olaraq görülməli tədbirlər müəyyənləşdirilmiş, həmçinin risklər və onların neytrallaşdırılması müəyyən edilmişdir.

Beləliklə, Azərbaycanın süni intellekt sahəsindəki strategiyası, ölkənin texnoloji inkişafını sürətləndirmək və rəqəmsal iqtisadiyyata keçidi təmin etmək baxımından mühüm addımdır. Bu

strategiya, Sİ-nin tətbiqini müxtəlif sahələrdə genişləndirməklə yanaşı, həm də innovativ həllər vasitəsilə iqtisadiyyatın səmərəliliyini artıracaq.

Strategiya Azərbaycanın qlobal inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq, Sİ sahəsində beynəlxalq çağırışlara cavab vermək və ölkənin rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədini daşıyır. Həmçinin yüksək hesablama infrastrukturunun inkişafı, Sİ-dən etik və məsuliyyətli istifadə, qlobal standartların tətbiqi, məlumatların məxfiliyinin qorunması və innovativ həllərin risklərinin azaldılması da hədəflər arasındadır.

Ölkəmizdə Sİ sahəsində tədqiqat və inkişafı təşviq edən, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi ilə rəqəmsal transformasiyanı sürətləndirməyi hədəfləyən Milli Süni İntellekt Mərkəzinin (NAIC) yaradılması (9), Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə süni intellekt əsaslı elmi məlumat axtarış sisteminin – “Scopus AI” istifadəyə verilməsi (7) bu strategiyanın həyata keçirilməsi istiqamətində atılan əhəmiyyətli addımlardır.

Qeyd edək ki, süni intellektin milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi kibercümləmənin qarşısının alınmasında, təhdidlərin proqnozlaşdırılmasında və milli informasiya infrastrukturunun qorunmasında mühüm rol oynayacaq. Süni intellekt texnologiyaları iqtisadi gəlirlilik əldə etmək, yüksək məhsuldarlığa nail olmaqla yanaşı, rəqəmsal innovasiyalara əsaslanan yeni bazar segmentlərinin formalaşmasına da şərait yaradacaq. Ən müxtəlif iqtisadi sahələrdə proseslərin avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılması investisiya mühitinə də müsbət təsir edəcək. Eyni zamanda, biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi nəticəsində istehsal və xidmət sahələrində daha yüksək effektivlik təmin oluna bilər.

Süni intellektin tətbiqi sosial sahədə isə təhsil və səhiyyə xidmətlərinin fərdiləşdirilmiş şəkildə təqdimatı, əhəlinin sosial ehtiyaclarının daha dəqiq müəyyənləşdirilməsi və ünvanlı sosial dəstək sistemlərinin təkmilləşdirilməsi kimi effektiv nəticə verəcək. Süni intellekt əhəliyə yüksək səviyyəli səhiyyə xidmətinin təşkilində də böyük nailiyyətlərə səbəb olacaq. Belə ki, diaqnostika, müalicə və xəstəliklərin proqnozlaşdırılması da süni intellektin tətbiqi nəticəsində daha dəqiq, sürətli olacaq. Bir zəruri məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, süni intellekt həm də regionların balanslaşdırılmış inkişafına, onlar arasında fərqlərin minimuma endirilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər.

Strategiyanın uğurla icrası nəticəsində Azərbaycan süni intellekt texnologiyalarını idarə etmək və tətbiq etmək sahəsində qlobal rəqabətə uyğun, dayanıqlı və effektiv sistem qurmağı qarşıya məqsəd qoyur. Bu kontekstdə məlumatların qorunması, kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi, yüksək hesablama infrastrukturunun yaradılması və Sİ texnologiyalarının müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadiyyat, səhiyyə, təhsil və dövlət idarəçiliyində tətbiqi əsas prioritetlərdən biri olacaq.

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dövləti və cəmiyyəti süni intellektin inkişafının dünyada çoxcəhətli inkişafın əsas amili hesab etdiyi üçün, bu sahədə nailiyyətlərlə yanaşı hədəflərin və mühüm vəzifələrin də mövcudluğunu aydın dərk etdiyi üçündür ki, bi il iyulun 19-da Xankəndidə keçirilən III Şuşa Qlobal Media Forumunu məhz “Rəqəmsal keçidlər: Süni intellekt dövründə informasiya və media dayanıqlılığının gücləndirilməsi” kimi qlobal mövzuya həsr etmişdir (17). Qeyd edək ki, 52 ölkədən 140-a yaxın xarici qonaq, o cümlədən, 30-dan çox informasiya agentliyi, 7 beynəlxalq təşkilat və 80-ə yaxın media qurumu, həmçinin sahə üzrə əlaqəli digər təşkilatlardan nümayəndələrin iştirak etdiyi Forum fikir və təcrübə mübadiləsi üçün mühüm əməkdaşlıq platforması rolu oynadı. Forum müxtəlif panel sessiyaları ilə yanaşı “Süni intellekt dövründə jurnalistika: Avtomatlaşdırma şəraitində

həqiqətin qorunması” mövzusunda təkbətək görüşlərin keçirilməsi baxımından da əhəmiyyətli oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumunun iştirakçıları ilə görüşü zamanı ölkəmizin gələcək inkişaf strategiyası və regional inkişaf layihələri ilə bağlı fikirlərini bolusərkən ölkəmizin süni intellektlə bağlı aparıcı şirkətlərlə artıq əməkdaşlıq etdiyini də inkişaf göstəricisi kimi diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda Sİ-nin tətbiqi prosesini belə dəyərləndirdi: **“Süni intellektin inkişafına gəlincə biz bunu yeni başlamışıq. Onun nə dərəcədə uğurlu olacağını görəcəyik. Lakin aydındır ki, biz dünyadakı tendensiyaların arxasınca getməliyik. Sadəcə, oturub gözləyə bilmərik. Buna görə, mənim qərarlarım yalnız inkişaf və müasirləşmə gündəliyinə əsaslanır. Beləliklə, bizim aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə yaxşı təmaslarımız var və onların əksəriyyəti ilə sərmayədar kimi işləyirik. Vəsaitlərimizi iri beynəlxalq qruplar vasitəsilə sərmayə kimi yatırırıq. Eyni zamanda, enerji sektoruna xarici sərmayələrin cəlb edilməsində yaxşı təcrübəmiz var. Son 20 ildə Azərbaycana yatırılmış yalnız xarici sərmayələrin məbləği 200 milyard ABŞ dollarına bərabər olub. Dediym kimi, Azərbaycan sabit, özünü təmin edən və gələcəyə aydın baxışları olan ölkədir. Biz ön cərgədə olmalıyıq. Bir daha nə dərəcədə uğurlu olacağımızı söyləmək çətinidir. Süni intellektlə bağlı nə baş verəcəyini söyləmək mənim üçün çətinidir. Çünki bilirsiniz, müxtəlif cəmiyyətlərin fərqli təbəqələrində buna güclü və artan müqavimət var. Bu proses hələ yeni başlayıb, görürük. Mənim üçün indi “nəyə nail olacağıq, nəyə yox” söyləmək düzgün olmazdı. Biz yalnız müəyyən nailiyyətlərimiz olduqda bildiririk ().**

SÜNİ İNTELLEKT VƏ İNFORMASIYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏMİNATI MƏSƏLƏLƏRİ

Süni intellektin ölkəmizdə geniş şəkildə tətbiqi və inkişafı informasiya təhlükəsizliyi məsələsi ilə bülavasitə üzvi surətdə bağlıdır.

İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə, informasiya mühitinin ayrı-ayrı şəxslərin, təşkilatların və cəmiyyətin maraqlarına uyğun şəkildə qorunması vəziyyəti, həmçinin informasiya təhlükəsizliyinin pozulması təhdidlərinin, reallaşdırılması üsullarının və məqsədlərinin vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınması başa düşülür. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması ölkənin iqtisadi, hərbi, müdafiə, ekoloji və digər təhlükəsizliyi üçün, xalqların milli təhlükəsizliyi üçün başlıca amildir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də bu mühüm amili nəzərə alaraq demişdir ki, **“İnformasiya təhlükəsizliyi ölkəmizin Rəqəmsal Transformasiya strategiyasının prioritetlərindəndir”**. Azərbaycanda informasiya resurslarının hansı təhlükələrdən, necə və hansı səviyyədə qorunmasını, bu resurslardan istifadə etmək hüququ olan istifadəçilər dairəsini, onların hüquq və səlahiyyətlərinin həddlərini, resurslara icazəli və icazəsiz giriş hüquqlarını və mexanizmlərini müəyyən edən fundamental informasiya təhlükəsizliyi siyasəti həyata keçirilməkdədir. İnformasiyanın mühafizəsinin aşağıdakı məqsədləri “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsində bu cür təsbit olunmuşdur:

- Dövlətin, ictimaiyyətin, vətəndaşların təhlükəsizliyin təmin edilməsi;
- Dövlət sirri təşkil edən və məxfi informasiyanın məxfiliyinin qorunması;
- İnformasiyanın məhvinin, itməsinin, təhrif edilməsinin, saxtalaşdırılmasının, sürətinin çıxarılmasının, təcrid edilməsinin qarşısının alınması;

- İnformasiya prosesində və informasiya sistemlərinin, texnologiyalarının və onlara təminat vasitələrinin işlənməsi, istehsalı, tətbiqi zamanı fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının təmin olunması.
(8)

Hər bir ölkənin informasiya təhlükəsizliyi probleminə və onun həll edilməsi yollarına rəsmi yanaşmanı özündə ehtiva edən informasiya təhlükəsizliyi konsepsiyasının mövcud olması labüddür ki, bu konsepsiyada qorunması tələb olunan qiymətli informasiya resursları, o cümlədən istehsal prosesləri, proqramlar, məlumatlar massivi, fayllar və s. təsnif edilir. Eyni zamanda qorunan informasiya resurslarını təhdid edə biləcək real təhlükələr müəyyənləşdirilir, baş verə biləcək bu cinayətkar hərəkətlər təhlil olunur. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə mövcud vəziyyət, istehsal imkanları, eləcə də informasiya resurslarının qorunması üçün tətbiq oluna biləcək üsul və vasitələr araşdırılır. Dövlət Başçısının 16 yanvar 2025-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişaf konsepsiyası” (3) bu baxımdan mühüm dövlət sənədi olub eyni zamanda rəqəmsal dövlət, rəqəmsal iqtisadiyyat və rəqəmsal cəmiyyəti inkişaf etdirmək baxımından Süni İntellekt Strategiyasının təməl prinsiplərini özündə əks etdirir.

Bu Konsepsiya ölkəmizdə rəqəmsal dövlətin formalaşmasına xidmət edən, dövlət qurumlarının rəqəmsal fəaliyyətinin vahid mərkəzdən idarəsinə və sistemləşdirilməsinə hədəflənmiş mühüm strateji sənəddir. Bu strategiyanın uğurla həyata keçirilməsinin dövlət idarəetməsində, milli təhlükəsizlik sahəsində, iqtisadiyyatda, sosial sferada mühüm nəticələri gözlənilir.

Çağdaş informasiya texnologiyaları əsərində informasiyanın etibarlı qorunması sisteminin qurulmasının məqsəd və prinsiplərini vahid və ardıcıl şəkildə özündə əks etdirən, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin təşkilinin ümumi istiqamətlərini müəyyən edən informasiya təhlükəsizliyi strategiyasının da mühüm əhəmiyyəti vardır. Ölkəmizdə də müvafiq sahədə obyektiv tələbatlar, strategiyanın həyata keçirilməsinin potensial mümkün şərtləri və təşkilinin mümkünlüyü nəzərə alınmaqla belə bir mühüm strategiya işlənilib hazırlandı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 avqust 2023-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair 2023 - 2027-ci illər üçün Strategiyası” (4) ölkənin informasiya məkanının təhdidlərdən qorunması, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, habelə bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin müəyyən edilməsi məqsədilə təsdiq edilmişdir. Strategiyanın reallaşdırılması informasiya təhlükəsizliyi sahəsində təhdidlərin müəyyənləşdirilməsi və risklərin idarəedilməsi ilə bağlı effektiv nəticəsini verməkdədir.

“Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamında da Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti dövlət orqanlarında (qurumlarında) süni intellektin tətbiq edildiyi sahələrdə informasiya təhlükəsizliyi risklərinin təhlilini həyata keçirməsi, o cümlədən dövlət orqanlarında (qurumlarında) süni intellektlə bağlı informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlər görülməsi ilə bağlı maddə öz əksinin tapmışdır. Strategiyada süni intellektin tətbiqi ilə ölkəmizə qarşı dezinformasiya hücumlarının həyata keçirilməsi cəhdlərinin, saxta kontent, o cümlədən “deepfake” audio-video materiallardan istifadənin artmasının da istisna olunmadığı nəzərə alınmışdır. Məhz buna görə də Strategiyanın başlıca məqsədlərindən biri milli təhlükəsizliyə, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyinə maksimum nail olmaq, informasiya manipulyasiyasının, habelə dezinformasiya hücumlarının qarşısının alınması və süni intellekt

sistemlərinin mühafizəsinin təmin edilməsi üçün Si üzrə rəqəmsal alətlərin etimadlılıq səviyyələrini gücləndirir.

NƏTİCƏ

Qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə bir elmi qənaətə gəlmək olar ki, süni intellekt bəşəriyyətin öz zəkasına ortaq ola biləcək dahiyənə kəşfidir, əsrlərin nadir inqilabi kəşflərindəndir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, sənayedə, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması, enerji səmərəliliyi baxımından bu texnologiya böyük potensiala malikdir.

Azərbaycan dövləti özünün bu sahədəki hədəf və məqsədlərini, prioritetlərini müəyyənləşdirən Strategiyanı qəbul etməklə Sİ-nin inkişafı sahəsindəki potensialını bir daha ortaya qoydu. Strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi ilə dövlətin idarəetmə sistemində növbəti inkişaf mərhələsinin əsası qoyulur. Sİ sahəsində müvafiq texnologiyaların tətbiqi ilk növbədə, idarəetmədə çevikliyi və şəffaflığı artıracaq, vətəndaşların dövlət orqanları ilə münasibətində səmərəlilik, operativlik, etibarlılıq, etimadlılıq baxımından yeni keyfiyyət mərhələsi yaradacaq. Azərbaycan dövləti digər sahələrdə olduğu kimi, ölkəmizin qlobal süni intellekt ekosistemində də Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynamaq əzm və iradəsini təsdiq etmiş olacaq.

ƏDƏBİYYAT

1. “Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. <https://e-qanun.az/framework/59218>
2. Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər). <https://e-qanun.az/framework/1969>
3. “Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. <https://e-qanun.az/framework/58765>
4. Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizliyə dair 2023 – 2027-ci illər üçün Strategiyası <https://e-qanun.az/framework/55045>
5. [Azərbaycan süni intellekt məkanında qlobal rəqabət qabiliyyətini gücləndirir - https://xalqqazeti.az/az/musahibe/222100-azerbaycan-suni-intellekt-mekaninda-qlobal](https://xalqqazeti.az/az/musahibe/222100-azerbaycan-suni-intellekt-mekaninda-qlobal)
6. Azərbaycanda Süni İntellekt Akademiyası fəaliyyətə başlayıb. <https://mincom.gov.az/az/media/xeberler/azerbaycanda-suni-intellekt-akademiyasi-fealiyyete-baslayib>
7. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə “Scopus AI” istifadəyə verilib. <https://edu.gov.az/az/announcements/21345-1>
8. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu. <https://e-qanun.az/framework/3525>
9. Milli Süni İntellekt Mərkəzi. <https://www.naic.az/>
10. Museyibov Ayaz Süni intellektə strateji baxış ölkənin rəqəmsal gələcəyinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacaq. <https://ereforms.gov.az/az/ekspert-yazilari/suni-intellekte-strateji-baxis-olkenin-reqemsal-geleceyinin-mohkemlenmesinde-muhum-rol-oynayacaq-130>
11. “Rəqəmsal Keçidlər: Süni İntellekt Dövründə İnformasiya və Media Dayanıqlılığının Gücləndirilməsi” mövzusunda keçirilən 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başa çatıb. <https://media.gov.az/reqemsal-kecidler-suni-intellekt-dovrunde-informasiya-ve-media-dayaniqliliginin-guclendirilmesi-movzusunda-kecirilen-3-cu-susa-qlobal-media-forumu-basa-catib/>
12. [Süni İntellekt Strategiyası 2025-2028](https://www.techlaw.az/article/suni-intellekt-startegiyesi-20252028) <https://www.techlaw.az/article/suni-intellekt-startegiyesi-20252028>
13. [Süni intellekt xəyalların gerçəkləşməsidir](https://www.techlaw.az/article/suni-intellekt-startegiyesi-20252028) “Xalq qəzeti”, 8 oktyabr 2023-cü il
14. “Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya” Beynəlxalq konfransın materialları. 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Nəşriyyatı, Naxçıvan, 2024, 441 s.
15. Süni intellekt dünyanın strateji resursuna çevrilir. <https://xalqqazeti.az/az/musahibe/226571-suni-intellekt-dunyanin-strateji-resursuna>
16. Süni intellektin reallığa, mediaya və dezinformasiyaya təsiri. <https://respublika-news.az/az/news/suni-intellektin-realliga-mediaya-ve-dezinformasiyaya-tesiri>
17. III Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları ilə görüş keçirilib. <https://president.az/az/articles/view/69421>

Azerbaijan's artificial intelligence strategy for 2025-2028 and information security issues
SUMMARY

In our modern era, the application of artificial intelligence around the world is developing rapidly. Most developed countries of the world consider the development of artificial intelligence a top priority, and there is strong interstate competition in this area. Because, leadership in this area does not only mean maintaining a lead in the world of new technologies, but also political power, economic dominance, military capability, information control and even cultural influence in the world.

Currently, countries around the world, as well as business entities, are investing billions of dollars in this field, considering the development potential of artificial intelligence. In our country, taking into account this global trend, important steps are being taken to integrate the application of artificial intelligence into various fields. The article discusses the fact that the "Artificial Intelligence Strategy of the Republic of Azerbaijan for 2025-2028", approved by the Decree of President Ilham Aliyev dated March 19, 2025, is Azerbaijan's strategy in the field of artificial intelligence, an important step in accelerating the country's technological development and ensuring the transition to a digital economy, and that this strategy will not only expand the application of artificial intelligence in various fields, but also increase the efficiency of the economy through innovative solutions. At the same time, scientific and theoretical analyses are conducted on the work done in the direction of information security, as well as the application of artificial intelligence technology, and the information policy and information strategy of our country.

Keywords: Republic of Azerbaijan, artificial intelligence technology, artificial intelligence strategy, information policy, information strategy, cybersecurity

Стратегия Азербайджана в области искусственного интеллекта на 2025-2028 годы и
вопросы информационной безопасности

РЕЗЮМЕ

Мехрибан Султан

В современную эпоху применение искусственного интеллекта во всем мире стремительно развивается. Большинство развитых стран мира считают развитие искусственного интеллекта одним из главных приоритетов, и в этой области существует острая межгосударственная конкуренция. Ведь лидерство в этой области означает не только сохранение лидерства в мире новых технологий, но и политическую власть, экономическое доминирование, военный потенциал, контроль над информацией и даже культурное влияние в мире.

В настоящее время страны по всему миру, а также бизнес-структуры инвестируют миллиарды долларов в эту сферу, учитывая потенциал развития искусственного интеллекта. В нашей стране, учитывая эту мировую тенденцию, предпринимаются важные шаги по интеграции применения искусственного интеллекта в различные сферы деятельности.

В статье рассматривается тот факт, что «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028», утверждённая Указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2025 года, является стратегией Азербайджана в области искусственного интеллекта, важным шагом на пути ускорения технологического развития страны и обеспечения перехода к цифровой экономике, и что эта стратегия позволит не только расширить применение искусственного интеллекта в различных сферах, но и повысить эффективность экономики за счёт инновационных решений. В то же время, проводятся научно-теоретические анализы, посвящённые работе, проделанной в направлении информационной безопасности, а также применению технологий искусственного интеллекта, информационной политике и информационной стратегии нашей страны.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, технологии искусственного интеллекта, стратегия искусственного интеллекта, информационная политика, информационная стратегия, кибербезопасность.